

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ УЗБЕКИСТАНА

Нозима Кахрамон кизи Хакбердиева

Соискатель,

Ташкентский государственный университет востоковедения

***Аннотация.** В статье рассматриваются современное состояние, складывающиеся тенденции и существующие проблемы в сфере внешней торговли Узбекистана. Дана оценка стоимостным показателям экспорта, импорта и внешнеторгового оборота страны, проанализированы географическая структура, а также региональные особенности его формирования. Выявлены узкие места внешней торговли Узбекистана и даны рекомендации по их устранению.*

***Ключевые слова:** Внешнеторговый оборот, экспорт, импорт, сальдо, географическая структура, товарная структура, торговые партнеры, транспортная инфраструктура, логистика.*

ЎЗБЕКИСТОН ТАШҚИ САВДОСИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ

Нозима Қахрамон қизи Ҳақбердиева

Мустақил изланувчи,

Тошкент давлат шарқшунослик университети

***Аннотация.** Мақолада Ўзбекистон ташқи савдоси соҳасидаги ҳозирги ҳолат, юзага келатган тенденциялар ва мавжуд муаммолар муҳокама қилинган. Мамлакат экспорти, импорти ва ташқи савдо айланмасининг қиймат кўрсаткичларига баҳо берилга, географик тузилиши, шунингдек, уни шакллантиришининг ҳудудий хусусиятлари таҳлил қилинган. Ўзбекистон ташқи савдосидаги тўсиқлар аниқланиб, уларни бартараф этиш бўйича тавсиялар берилган.*

***Таянч иборалар:** Ташқи савдо айланмаси, экспорт, импорт, сальдо, географик таркиб, товар таркиби, савдо ҳамкорлари, транспорт инфратузилмаси, логистика.*

CURRENT TRENDS AND PROBLEMS OF FOREIGN TRADE OF UZBEKISTAN

Nozima Kahramon kizi Haqberdieva

*Independent Researcher,
Tashkent State University of Oriental Studies*

Annotation. *The article analyzes the current state, trends, and additional problems in the foreign trade of Uzbekistan. The article provides an assessment of the cost indicators of export, import, and foreign trade turnover of the country, and analyzes the geographical structure, as well as the features of its regional formation. The weak points of Uzbekistan's foreign trade are identified and recommendations for their elimination are given.*

Keywords: *Foreign trade turnover, export, import, balance, geographical structure, commodity structure, trading partners, transport infrastructure, logistics.*

ВВЕДЕНИЕ.

Экономика Узбекистана в последние годы демонстрирует достаточно хорошую динамику валового внутреннего продукта и других ключевых показателей. Согласно данным Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан ВВП за 2023 год вырос в реальном выражении на 6,0 процентов. ВВП страны составил 90 871,1 млн долл. США.¹

Страна ускоренными темпами осуществляет либерализацию экономики и внешней торговли, становится частью глобальной экономики. Страна также активно привлекает иностранные инвестиции, что способствует модернизации производства и повышению конкурентоспособности экспортных товаров. Реформы, направленные на либерализацию внешней торговли, упрощение таможенных процедур и создание благоприятного инвестиционного климата, способствуют развитию торговых отношений. Узбекистан активно участвует в интеграционных процессах, заключая соглашения о свободной торговле с различными странами и региональными объединениями.²

Растет физический и стоимостной объем внешней торговли. Однако, в силу определенных факторов и обстоятельств наблюдается быстрый рост

¹ <https://stat.uz/ru/default/ezhekvartal-nye-doklady/39035-2023-2#tab-4>. Социально-экономическое положение Республики Узбекистан. I. Валовой внутренний продукт.

² Зиядуллаев Улугбек Саидкаримович, Зиядуллаев Наби Саидкаримович Внешнеторговые и интеграционные приоритеты Республики Узбекистан // Российский внешнеэкономический вестник. 2020. №6. Стр.66.

отрицательного сальдо во внешней торговле. Все это предполагает внесения соответствующих корректировок во внешнеэкономической политике правительства. Затягивание или продолжение текущей ситуации в среднесрочной практике может привести к множествам негативных последствий в социально-экономическом развитии Узбекистана.

Сохранение сырьевой направленности в экспорте, доминирование товаров с низкой добавленной стоимости снижает эффективность предпринимаемых мер по поддержке экспорта со стороны правительства Узбекистана. С другой стороны, высокая доля машин и оборудования, демонстрируют сильную зависимость в сфере производства промышленной продукции от зарубежных поставщиков.

МЕТОДЫ.

В процессе написания статьи использовались методы сравнительного анализа, описания, обобщения и другие.

РЕЗУЛЬТАТЫ.

Внешняя торговля Узбекистана в последние годы претерпевает значительные изменения, отражающие как глобальные экономические процессы, так и внутренние реформы³. В целом в качестве позитивных тенденций развития последних лет экономики Узбекистана можно назвать следующие моменты. Рост экспорта: Узбекистан демонстрирует устойчивый рост экспорта, расширяя географию торговых партнеров и диверсифицируя экспортную корзину. Рост импорта. Наблюдается высокий темп роста импорта, расширения номенклатуры импортируемых товаров.

В частности, в 2023 году внешнеторговый оборот Узбекистана составил 62,6 млрд долл. США и по сравнению с 2022 годом увеличился на 12,1 млрд долл. США или на 23,9 процентов. Объем экспорта составил 24,4 млрд. долл. США и по сравнению с 2022 годом увеличился на 23,8 процентов. Объем

³ O‘zbekiston iqtisodiyoti. N. To‘xliyev, N. Xolmatov, Sh. Ermamatov, Q. Haqberdiyev. T.: “O‘zbekiston” NMIU, 2018. – 488 б. 1, 488

импорта за тот же период составил 38,1 млрд. долл. США и по сравнению с 2022 годом увеличился на 24,0 процента. Размер отрицательного сальдо внешней торговли составил 13,7 млрд. долл. США.⁴

Основными партнерами Узбекистана во внешней торговле стали такие страны как, КНР (доля во внешней торговле 21,9%), Российская Федерация (15,8%), Казахстан (7,0%), Турция (5,0%), Республика Корея (3,7%) и другие страны.

Структура внешней торговли по регионам Узбекистана демонстрирует неравномерное участие территорий. Наиболее высокий объем внешней торговли приходится на город Ташкент (38,8%), Ташкентская область (9,1%) и Андижанскую область (8,0%). Низкое участие в формировании внешнеторгового оборота наблюдается в Сурхандарьинской области (0,5%), Республике Каракалпакстан (0,9%) и Кашкадарьинской области (1,2%). Наблюдается явная географическая диспропорция при формировании внешней торговли страны. Практически половина внешнеторгового оборота страны сконцентрирована в Ташкенте и Ташкентской области.

В результате принятых мер по поддержке внешней торговли и дальнейшему укреплению сотрудничества со странами СНГ, их во внешнеторговом обороте составила 32,9 процента, а темпы роста по сравнению с 2022 года, снизилась на 6,8 процентов.

В структуре экспорта остаётся высокой доля товаров с низкой добавленной стоимости. Наблюдается высокая зависимость от экспорта сырьевых товаров. Доля экспорта золота в 2023 году составил 33,4 процента и по сравнению с 2022 годом увеличился на 16,2 процента. Основными странами партнерами в экспорте товаров и услуг стали такие страны как, Российская

⁴https://stat.uz/ru/?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=425&id=3139&Itemid=1000000000000. Социально-экономическое положение Республики Узбекистан. VIII. Внешнеэкономическая деятельность.

Федерация (доля в экспорте 13,5%), КНР (10,1%), Казахстан (5,6%), Турция (5,1%), Афганистан (3,5%) и другие.

В структуре импорта преобладают доля машин и транспортного оборудования (39,2%) и промышленных товаров (16,6%). Основными странами партнерами в импорте товаров и услуг стали такие страны как, КНР (29,5%), Российская Федерация (17,2%), Казахстан (7,9%), Республика Корея (6,0%), Турция (4,9%) и другие.

Одним из негативных факторов во внешней торговле Узбекистана, это рост параметров отрицательного сальдо. В частности, если размер отрицательного сальдо в 2022 году был равен 11,0 млрд долларов США, то в его размер в 2024 году уже составил 13,7 млрд долларов США, увеличившись на 2,7 млрд долларов США. Высокая динамика отрицательного сальдо требует пристального внимания со стороны правительства страны, поскольку в дальнейшем может привести к неблагоприятным и непредсказуемым последствиям для устойчивого социально-экономического развития страны.

Несмотря на усилия по диверсификации экспорта, Узбекистан по-прежнему сильно зависит от экспорта сырьевых товаров, что делает его экономику уязвимой к колебаниям мировых цен. Преобладающая часть экспорта приходится на товары с низкой добавленной стоимостью, что ограничивает возможности для получения высоких доходов и экономического роста.

ОБСУЖДЕНИЕ.

Анализ обстоятельств и причин повышения экспортного потенциала Узбекистана показывает, что в данном направлении существуют ряд объективных и субъективных факторов. К ним относятся следующие.

Узбекистан сталкивается с высокой конкуренцией на мировых рынках, особенно со стороны стран с более развитой промышленностью и низкими издержками производства.

Недостаточная развитость инфраструктуры. Недостаточно развитая транспортная и логистическая инфраструктура сдерживает развитие внешней торговли и повышает издержки экспортеров.

Кадровый дефицит. Отсутствие квалифицированных кадров в сфере внешней торговли и логистики является одним из сдерживающих факторов.

Для решения существующих проблем и дальнейшего развития внешней торговли Узбекистану необходимо продолжать диверсификацию экспорта. Увеличивать долю продукции с высокой добавленной стоимостью, развивать новые отрасли промышленности.

Повышать конкурентоспособность экспортных товаров, совершенствовать качество продукции, внедрять инновации, снижать издержки производства.

Улучшать инвестиционный климат, создавать благоприятные условия для иностранных инвесторов, упрощать процедуры регистрации бизнеса и получения разрешений.

Развивать инфраструктуру. Инвестировать в развитие транспортной и логистической инфраструктуры для снижения издержек экспорта.

Оказать всемерную поддержку малому и среднему бизнесу. Создавать условия для развития малого и среднего бизнеса, который может стать важным источником экспорта.

Укреплять торговые отношения с зарубежными партнерами. Активно участвовать в международных торговых переговорах и заключать новые соглашения о свободной торговле.

Развивать человеческий капитал. Инвестировать в образование и профессиональную подготовку кадров для внешнеторговой деятельности.

ВЫВОДЫ.

Внешняя торговля играет ключевую роль в экономике Узбекистана. Несмотря на достигнутые успехи, страна сталкивается с рядом вызовов, которые требуют комплексного подхода к их решению. Реализация

намеченных реформ позволит Узбекистану повысить свою конкурентоспособность на мировых рынках и обеспечить устойчивый экономический рост.

В условиях турбулентности на мировых рынках, а также возросшей нестабильности в связи локальных конфликтов в различных регионах мира только дальнейшая диверсификация внешней торговли Узбекистана может внести определенную стабильность во внешнеэкономической деятельности страны. Диверсификация будет способствовать хеджировать риски во внешней торговле и откроет перед страной новые перспективные рынки и новые возможности.

ЛИТЕРАТУРА

1. <https://stat.uz/ru/default/ezhekvaral-nye-doklady/39035-2023-2#tab-4>. Доклад. Социально-экономическое положение Республики Узбекистан.
2. Зиядуллаев Улугбек Саидкаримович, Зиядуллаев Наби Саидкаримович. Внешнеторговые и интеграционные приоритеты Республики Узбекистан // Российский внешнеэкономический вестник. 2020. №6. Стр.66.
3. O‘zbekiston iqtisodiyoti. N. To‘xliyev, N. Xolmatov, Sh. Ermamatov, Q. Haqberdiyev. T.: “O‘zbekiston” NMIU, 2018. – 488 б. 1, 488.
4. John Bound, Gaurav Khanna, and Nicolas Morales. Understanding the Economic Impact of the H-1B Program on the U.S. NBER Working Paper No. 23153 February 2017. P.2, 43.